

УДК 616.314 (575.2-17):313.12

https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/23

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

©Юсупханов О. Н., *Киргизско-Российский славянский университет.*

г. Бишкек, Кыргызстан, y.otahon@mail.ru

©Сельпиев Т. Т., *д-р мед. наук, Киргизско-Российский славянский университет,*

г. Бишкек, Кыргызстан, selpiev@list.ru

©Кошмурастов А. Г., *канд. мед. наук, Киргизско-Российский славянский университет,*

г. Бишкек, Кыргызстан, kalimjan@mail.ru

PROBLEMS OF ORAL HEALTH PROTECTION OF DISADVANTAGED SOCIAL GROUPS IN THE CHUI REGION

©Yusupkhanov O., *Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, y.otahon@mail.ru*

©Selpiev T., *Dr. habil., Kyrgyz-Russian Slavic University,*

Bishkek, Kyrgyzstan, selpiev@list.ru

©Koshmuratov A., *M.D., Kyrgyz-Russian Slavic University,*

Bishkek, Kyrgyzstan, kalimjan@mail.ru

Аннотация. В Киргизской Республике за чертой бедности проживают 22,4% населения. Проблем, связанных с улучшением было выявлено достаточное количество. Автором были объединены понятия «малообеспеченный», «малоимущий», в контексте данной статьи между данными понятиями отсутствует принципиальная разница т.к. для данных групп стоматологическая помощь остается труднодоступной. Проблема доступности стоматологической помощи является для многих государств трудноразрешимой и часто во многих аспектах данного вопроса нерешаемой. В своих выводах автор предлагает решить или немного облегчить данную проблему не привлекая больших финансовых потоков. Проблема сегодняшнего дня состоит в недостаточном финансировании стоматологии со стороны государства для улучшения состояния стоматологического здоровья населения. В независимости от социального статуса пациента, будь это ребенок, пожилой пациент или беременная женщина, государство выделяет в среднем ≈ 142 сома (около 1,5 доллара США)

Abstract. In the Kyrgyz Republic, 22.4% of the population live below the poverty line. A sufficient number of problems related to improvement were identified. The problem of the availability of dental care is intractable for many states and often insoluble in many aspects of this issue. In his conclusions, the author proposes to solve or slightly alleviate this problem without attracting large financial flows. The problem of today is the insufficient funding of dentistry from the state to improve the state of the dental health of the population. Regardless of the patient's social status, be it a child, an elderly patient or a pregnant woman, the state allocates an average of ≈ 142 soms (about 1.5 US dollars)

Ключевые слова: стоматологическая служба, социально незащищенные слои населения, проблемы совершенствования, стоматология.

Keywords: dental service, disadvantaged social groups, problems of improvement, dentistry.

Актуальность исследования: Стоматологическая помощь - один из самых распространенных и важных видов специализированной медицинской помощи населению. Он занимает второе место после терапевтического по количеству обращающихся за лечением. В Кыргызстане всего 33 стоматологические клиники, 4 стоматологические клиники приватизированы (Бишкек, Нарын, Каракол), что составляет 12%. [3].

Перестройка в СССР существенно изменила организацию стоматологической помощи, определив ее положительные и отрицательные стороны. Недостаток заключался в недостаточном оказании ортопедической стоматологической помощи населению, из-за экономической доступности лечения вследствие чего ухудшался стоматологический статус преимущественно у малообеспеченных слоев населения [6].

С открытием частных стоматологических клиник и кабинетов и их укреплением на рынке оказания стоматологических услуг, повлекло за собой существенное повышение цен на стоматологические услуги, что явилось проблемой для малообеспеченного слоя населения. Также стоит отметить, что для населения является проблемой посещать стоматолога в дневное время, посещение стоматолога-ортопеда не ограничивается одним приемом. По мнению автора, проблема посещения стоматолога в дневное время является актуальной в настоящее время, т. к. представители малообеспеченных слоев населения заняты на работе (преимущественно физического характера) и часто встречают непонимание со стороны своих работодателей о необходимости визита к врачу стоматологу.

Цель исследования — определить способность незащищенных слоев населения, какие виды стоматологических услуг они могут себе позволить.

Изучение и анализ литературы по социологии медицины, анализ исследований Национального статистического комитета КР.

В своих исследованиях А. В. Алимский отмечает необходимость создания условий для оказания стоматологической помощи в современных условиях [8].

По его мнению стоматологическая помощь должна удовлетворять следующие критерии:

- 1) качественная помощь;
- 2) физическая доступность стоматологической помощи;
- 3) экономическая доступность.

Также должно быть регулярное и своевременное посещение врача стоматолога для поддержания стоматологического здоровья.

Проблема сегодняшнего дня состоит в недостаточном финансировании стоматологии со стороны государства для улучшения состояния стоматологического здоровья населения. В независимости от социального статуса пациента, будь это ребенок, пожилой пациент или беременная женщина, государство выделяет в среднем ≈ 142 сома (около 1,5 доллара США)

Ученый Тамаз Мчедлидзе в своих исследованиях пришел к выводу, что группы пациентов с высоким материальным доходом требуют более внимательного отношения к себе.

В Киргизской Республике большая часть населения своевременно не обращаются к врачу-стоматологу. Данная проблематичная тенденция наблюдается по всей республике, помимо столицы и крупных городов стоматологическая помощь оказывается в основном в государственных стоматологических учреждениях, значительная часть данных услуг оплачивается. Частный сектор предоставления стоматологических услуг растет с каждым годом, наблюдается тенденция роста доверия со стороны населения благодаря более квалифицированной помощи и высокому сервису.

Ученый Гринина в своих исследованиях подтверждает данную информацию и

добавляет, что терапевтическая стоматологическая помощь остается приоритетным направлением в государственных стоматологических учреждениях. Ценность для пациентов стоматологических учреждений являются сроки приема, и частные стоматологические учреждения в этом аспекте выглядят наиболее выгоднее чем государственные учреждения. И данная тенденция сохраняется долгие годы, несмотря на сообщения об улучшении условий в государственных стоматологических учреждениях [5].

В Киргизской Республике действует широко развитая сеть негосударственного стоматологического сектора. Несмотря на высокие цены, в частных клиниках наблюдается высокий спрос. В связи с растущим спросом происходит открытие новых стоматологических клиник пользующиеся интересом со стороны населения. Вследствие данного факта должен происходить контроль со стороны государства в области соблюдения санитарных и экономических норм, который не осуществляется должным образом. Данный контроль дает гарантию на экономическую доступность и квалифицированную помощь. Несоблюдение своих обязательств государством перед населением, приводит к растущему недовольству особенно со стороны уязвимых и малообеспеченных слоев населения.

С введением рыночных отношений в стоматологию, ряд ученых стали посвящать свои работы исследованию данного вопроса. Профессор Т. Т. Сельпиев придает важность реструктуризации и перестройке стоматологической отрасли, адаптировать отрасль к новым условиям, избежать дефицита бюджетного финансирования или упразднить его и перевести учреждения на хозяйственный расчет, тем самым данная стратегия придаст стоматологической отрасли независимость и самостоятельность от государства. Изучена стоматологическая заболеваемость и на основании этого определена потребность в ортопедической помощи; Исследованы факторы, влияющие на уровень и структуру стоматологической заболеваемости. Мы изучили различные аспекты деятельности вновь созданных частных медицинских стоматологических организаций [1].

Стоматология как специальность перенасыщена различными услугами, этим самым проявляется ряд медико-социальных проблем, наблюдается социальное расслоение. Данный факт проявляется в снижении потока пациентов в государственные стоматологические учреждения, пациенты с высоким доходом предпочитают дорогие частные стоматологические центры, вследствие чего происходит повсеместное удорожание на рынке оказания стоматологических услуг. В первую очередь такие новые реалии коснулись наиболее уязвимые группы населения — инвалиды, студенты, пенсионеры и др. [4].

Существует потребность введения понятия и его развитие как «социальная стоматология», стоматологическая ортопедическая помощь имеет ярко выраженный социальный характер, т. е. финансовое благополучие населения несет в себе главный фактор сохранения стоматологического здоровья [7].

Во всех государствах мира уязвимые слои населения сталкиваются с рядом трудно решаемых проблем, данная проблема ощущается достаточно остро в Киргизской Республике. В первоочередную важность государственной политики в области здравоохранения должно ставиться сохранение здоровья уязвимых слоев населения. Стоматологическая помощь для уязвимых слоев населения остается труднодоступной преимущественно по экономическим соображениям. Не привлекая больших финансовых потоков решение данного вопроса со стороны государства, следует обеспечить:

1. Просвещение и обучение гигиене полости рта детей с раннего возраста (данные мероприятия могли бы проводить студенты стоматологических ВУЗов на регулярной основе).
2. Пересмотреть руководству стоматологических организаций различных форм

собственности график работы врачей (желательно перейти на круглосуточный режим работы).

3. Придать важное значение междисциплинарному сотрудничеству в улучшении стоматологического статуса населения [3].

Список литературы:

1. Уразымбетов А. И. Проблемы совершенствования стоматологической помощи социально незащищенным слоям населения // Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей. 2014. №2. С. 56-58.
2. Рахимбекова Д. К., Досбердиева Г. Т., Орманов Е. К. Удовлетворенность населения социально уязвимых групп качеством стоматологической помощи // Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2015. №2. С. 588-592.
3. Караханян В. Т. Изучение эффективности деятельности негосударственных стоматологических учреждений с позиций организации и управления кадровым составом дис. ... канд. мед. наук. 2003.
4. Сельпиев Т. Т. Научные основы организации стоматологической службы в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. 2003. М.
5. Гринина В. М. Организация и совершенствование внебюджетной стоматологической помощи в условиях крупного города: дис. ... канд. мед. наук. 1993. М.
6. Урманов А. Т., Сарыбаева Г. К. Анализ уровня ожиданий и удовлетворенности пациентов частной стоматологической клиники // Наука и здравоохранение. 2018. №2. С. 78-89.
7. Юсупханов О. Н., Сельпиев Т. Т. Экономическая доступность жителей Чуйской области в стоматологической помощи // Science and world. 2020. Vol. I. №12(88). С. 65-67.
8. Алимский А. В. Определение потребности населения сельской местности в стоматологической помощи на основе комплексного изучения заболеваемости: Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 1975. 6 с.

References:

1. Urazymbetov, A. I. (2014). Problemy sovershenstvovaniya stomatologicheskoi pomoshchi sotsial'no nezashchishchennym sloyam naseleniya. *Vestnik Almatinskogo gosudarstvennogo instituta usovershenstvovaniya vrachei*, (2), 56-58. (in Russian).
2. Rakhimbekova, D. K., Dosberdieva, G. T., & Ormanov, E. K. (2015). Udovletvorennost' naseleniya sotsial'no uyazvimykh grupp kachestvom stomatologicheskoi pomoshchi. *Vestnik Kazakhskogo Natsional'nogo meditsinskogo universiteta*, (2), 588-592. (in Russian).
3. Karakhanyan, V. T. (2003). Izuchenie effektivnosti deyatel'nosti negosudarstvennykh stomatologicheskikh uchrezhdenii s pozitsii organizatsii i upravleniya kadrovym sostavom dis. ... kand. med. nauk. (in Russian).
4. Sel'piev, T. T. (2003). Nauchnye osnovy organizatsii stomatologicheskoi sluzhby v usloviyakh rynochnoi ekonomiki: Avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. Moscow. (in Russian).
5. Grinina, V. M. (1993). Organizatsiya i sovershenstvovanie vnebyudzhethnoi stomatologicheskoi pomoshchi v usloviyakh krupnogo goroda: dis. ... kand. med. nauk. Moscow. (in Russian).
6. Ulmanov, A. T., & Sarybaeva, G. K. (2018). Analiz urovnya ozhidanii i udovletvorennosti patsientov chastnoi stomatologicheskoi kliniki. *Nauka i zdavookhranenie*, (2), 78-89. (in Russian).
7. Yusupkhanov, O. N., & Sel'piev, T. T. (2020). Ekonomicheskaya dostupnost' zhitelei

Chuiskoi oblasti v stomatologicheskoi pomoshchi. *Science and world*, I(12 (88)). 65-67. (in Russian).

8. Alimskii, A. V. (1975). Opredelenie potrebnosti naseleniya sel'skoi mestnosti v stomatologicheskoi pomoshchi na osnove kompleksnogo izucheniya zaboлеваemosti: Avtoref. dis. kand. med. nauk. Moscow. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 12.03.2021 г.*

*Принята к публикации
19.03.2021 г.*

Ссылка для цитирования:

Юсупханов О. Н., Сельпиев Т. Т., Кошмуратов А. Г. Проблемы охраны здоровья полости рта социально уязвимых слоев населения в Чуйской области // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №4. С. 212-216. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/23>

Cite as (APA):

Yusupkhanov, O., Selpiev, T., & Koshmuratov, A. (2021). Problems of Oral Health Protection of Disadvantaged Social Groups in the Chui Region. *Bulletin of Science and Practice*, 7(4), 212-216. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/23>